

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЕЁ ФОРМИРОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кайпанова Элеонора Айтжановна
базовый докторант КГУ имени
Бердаха, г. Нукус.
E-mail: eleonorakaypanova@gmail.com

DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14238842>

***Аннотация.** В статье рассматривается попытка обобщения подходов к пониманию терминов «компетенция» и «лингвокультурологическая компетенция» и формулирования на его основе собственного определения данных понятий. Рассматриваются структурные элементы лингвокультурологической компетенции, определяется ее значимость, а также предлагаются отдельные педагогические приемы для ее формирования на уроках русского языка в общеобразовательной школе.*

***Ключевые слова:** компетенция, лингвокультурологическая компетенция, коммуникация, русский язык.*

Актуальность темы настоящего исследования связана с тем, что сегодняшняя общеобразовательная школа в Каракалпакстане является тем социокультурным пространством, которое позволяет обучающимся не только получать определенные объемы знаний, но и опыт коммуникации и взаимодействия с другими людьми и окружающим миром. В данном контексте социокультурная среда в школе может быть определена как пространство для всестороннего культурного развития детей, включая усвоение ценностей, отношений, символов и других атрибутов культуры. Очевидно, что данные элементы не могут быть унифицированы в связи с культурным многообразием, поэтому в школах формируется и реализуется множество образовательных моделей и подходов к организации жизнедеятельности обучающихся в социокультурном пространстве школы. Социокультурная среда выполняет ряд важнейших функций:

- формирует возможность для распространения культурных ценностей;
- способствует формированию групповых интересов;
- способствует активизации коммуникации;
- определяет и формирует отношение к культурным и базовым ценностям;
- предоставляет возможность для получения социального опыта и приобретения личностных качеств, которые необходимы человеку для благоприятного существования в социуме.

Одновременно с этим при обучении русскому языку учащиеся получают не только знания непосредственно норм и правил употребления русского языка, но и особенностей его соотношения с национальными культурными ценностями, ведь как известно русский язык в России является официальным национальным языком, а также является частью культуры России.

И. А. Зимняя связывает понятие «компетенция» с именем древнегреческого философа Аристотеля, который соотносил возможности человека с силой, развивающейся и совершенствующейся в характерную черту личности [1]. В образовательной сфере данное понятие распространилось во второй половине XX века. А. В Хуторский определяет компетенцию, как «совокупности профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для эффективной деятельности в образовательном пространстве» [2]. В научных трудах С. Г. Молчанова, компетенция – это «нечто, охватывающее все три сферы личности» [3]. А именно здесь автор подробно рассматривает компоненты, но уже более широкого понятия «социальная компетенция». В монографии И.М Гриневич, А.А. Чуприной и др., «компетенция – это набор определенных знаний, умений, навыков, личностных качеств в определенной сфере деятельности», а «компетентность – это качество владения компетенциями».

Лингвокультурологическая компетентность на сегодняшний день не имеет единого терминологического обозначения. Т. В. Самсоненкова предлагает определить лингвокультурологическую компетентность как «освоение национальной культуры народа изучаемого языка; развитие духовно-нравственного аспекта личности; формирование языковой культуры личности, связанной с менталитетом» [5]. М. С. Бирюкова под лингвокультурологической компетентностью понимает «знание языка и культуры, умение владеть базовой характеристикой, отражающей ментальность, духовность и специфику определённого общества, а также их реализация в разнообразных сферах деятельности» [6].

На основе рассмотренных определений, можно сказать, что под лингвокультурологической компетентностью понимается совокупность конкретных знаний и навыков, требующихся личности для осуществления полноценных речевых действий. Она подразумевает совокупность определённых лингвистических компетенций, на основе которых строятся и воспринимаются предложения, а язык используется для общения и коммуникации.

Для формирования лингвокультурологической компетенции на уроках русского языка можно использовать следующие приёмы:

- лингвокультурологический портрет слова, «этимологические этюды», лингвокультурологическое эссе слова;
- межъязыковые сопоставления;
- лингвокультурные и социокультурные комментарии к используемым на уроках текстам;
- текст искусствоведов к содержанию репродукции картин великих русских художников, мастеров пейзажа и портретов;
- формирование чувства сопричастности к историческому прошлому края, Родины, природе на примерах стихотворений русских поэтов;
- сведения по истории и практике речевого этикета, представление лингвистического обоснования стереотипов русского речевого поведения;
- лингвокультурологический анализ художественного текста.

Таким образом, уроки русского языка в школе предоставляют широкие возможности формирования у обучающихся лингвокультурологической компетенции, под которой мы понимаем совокупность сформированных знаний, умений и навыков в области использования языка и его лингвистических особенностей для успешной коммуникации в социокультурном пространстве. Культурологический аспект такой компетенции состоит в понимании обучающимся ценностей и норм культурного языкового поведения и их использования согласно исторической специфике развития культуры и языка. Для формирования лингвокультурологической компетенции важно ориентироваться на ее системность, а именно, учитывать, что в ее структуре выделяются мотивационный, знаниевый, деятельностный и оценочный компоненты.

Список литературы:

1. Зимняя И. А. Педагогическая психология [Текст] : учебник для вузов : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - 3-е изд., пересмотр. - Москва : Изд-во Московского психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2020. - 447 с.
2. Функциональная грамотность в образовании : науч.-методич. пособие ; под ред. А. В. Хуторского. — М. : Издательство Института образования человека, 2023. — 123 с.
3. Молчанов С. Г. Формирование социальных компетенций в образовательном учреждении. Инструментальное обеспечение воспитательной работы [Текст] / С. Г. Молчанов, Н. В. Войниленко ; Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида № 11, г. Челябинск. - Челябинск : ИИУМЦ "Образование", 2020. - 21 см.

4. Гриневич И. М. Дошкольная педагогика [Текст] : учебное пособие : (профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников образования) / [И. М. Гриневич, А. А. Чуприна] ; ГБУ ДПО "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования". - Ставрополь : Тираж, 2017. - 99 с.
5. Самосенкова Т. В., Шаповалова А, Э. Коммуникативная и лингвокультурологическая компетенции // Московский педагогический журнал. 2023. №3. С. 60-69.
6. Бирюкова М.С. Лингвокультурологическая компетенция: содержание и теоретические основы // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2016. №4 (40). С. 114-120.